

TA'LIMDA EMOTSANAL BARQARORLIK O'QITUVCHI VA O'QUVCHI O'RTASIDAGI MUNOSABATLAR

*Fan va texnologiyalar universiteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1/24
guruh talabasi Dilshodova Shaxzoda
Sherzodovna*

*Ilmiy rahbar: Ijtimoiy fanlar kafedrasida
o'qituvchisi: Nasirova Z.M.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ustoz va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni, pedagogik va psixologik ahamiyati tahlil etiladi. Ustozning nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, motivator va psixolog sifatidagi roli yoritiladi. O'quvchilarning yoshiga xos emotsional va psixologik o'zgarishlari tahlil qilinib, bu jarayonda ustozning hissasi muhim ekanligi ta'kidlanadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida ustoz va o'quvchi o'rtasidagi manfaatlarga asoslanmagan, ishonchli va mustahkam munosabatlarning zarurligi asoslanadi. Maqolada ustozning faqat ta'lim muassasasida emas, balki jamiyat taraqqiyotidagi o'rni ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, ustoz-shogird munosabatlari, pedagogik yondashuv, psixologik qo'llab-quvvatlash, motivatsiya, emotsional barqarorlik, o'quvchi rivojlanishi, jamiyat va ta'lim, ustozning roli, shaxsiy taraqqiyot.

Аннотация: В данной статье анализируется роль взаимоотношений между учителем и учеником в образовательном процессе, их педагогическое и психологическое значение. Рассматривается роль учителя не только как носителя знаний, но и как воспитателя, мотиватора и психолога. Анализируются эмоциональные и психологические изменения, характерные для учащихся, и подчеркивается важность участия учителя в этом процессе. Кроме того, обосновывается необходимость доверительных и бескорыстных отношений между учителем и учеником в образовательном процессе. В статье также рассматривается роль учителя не только в учебном заведении, но и в развитии общества в целом.

Ключевые слова: образовательный процесс, взаимоотношения учителя и ученика, педагогический подход, психологическая поддержка, мотивация, эмоциональная стабильность, развитие учащегося, общество и образование, роль учителя, личностное развитие.

Annotation: This article explores the significance of the teacher-student relationship in the educational process, focusing on its pedagogical and psychological aspects. It emphasizes that a teacher is not only a provider of knowledge but also a mentor, motivator, and psychological support for students. The paper examines the emotional and psychological challenges students face, particularly during adolescence and early adulthood, and underscores the crucial role of teachers in guiding them. Furthermore, it highlights the importance of fostering a trust-based, selfless relationship between educators and learners. The study also discusses the broader societal impact of teachers beyond the classroom environment.

Keywords: educational process, teacher-student relationship, pedagogical approach, psychological support, motivation, emotional stability, student development, society and education, role of the teacher, personal growth.

Kirish. Ta'lim jarayoni inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, bu jarayonda

ustozning o'zni beqiyosdir. Ustoz nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, yo'lboshchi va motivator sifatida ham faoliyat yuritadi. Uning asosiy vazifasi – o'quvchiga nafaqat fan bo'yicha bilim berish, balki uni jamiyatga foydali shaxs sifatida tarbiyalashdan iborat. Shu sababli, ustoz ruhan, jismonan va aqlan yetuk bo'lishi kerak. Chunki u nafaqat o'quvchini o'qitadi, balki uning shaxsiy kamoloti, dunyoqarashi va hayotga bo'lgan munosabatini shakllantirishda ham katta rol o'ynaydi.

Bugungi kunda o'quvchilar maktab yoki universitetda hayotining katta qismini o'tkazadi. Aynan shu davrda ustozning roli alohida ahamiyat kasb etadi. U o'quvchiga shunchaki fan o'rgatuvchi emas, balki axloqiy tarbiya beruvchi, qiyin pallalarda yo'nalish beruvchi va kerakli motivatsiya manbai bo'lishi kerak. Bilim olish jarayoni faqat o'quv dasturlarini o'zlashtirish bilangina cheklanmaydi, balki insonning ichki dunyosi, hissiy holati va jamiyat bilan bo'ladigan munosabatlari bilan ham bog'liqdir. Ustoz va o'quvchi o'rtasidagi munosabat manfaatlarga asoslanmagan holda qurilishi kerak. Bu munosabat rasmiy ta'lim jarayonidan tashqariga chiqib, o'quvchining individual ehtiyojlari va psixologik holatini hisobga olgan holda yo'lga qo'yilishi lozim. Ustoz o'z shogirdlari uchun faqat dars o'tuvchi shaxs emas, balki zarur paytda ota-ona, do'st va ishonchli maslahatchi bo'lishi ham kerak. O'quvchilar aksariyat hollarda yosh jihatdan hali yetuk bo'lmaydi. Ko'pincha ular o'zlarining emotsional holatini to'liq anglab yetmaydi. Bu jarayon har bir insonda turlicha kechadi. Masalan, 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan davr o'smirlik davri hisoblanib, bu bosqichda shaxsiy identifikatsiya jarayoni kuchayadi. O'smirlar o'z o'rnini topishga intiladi, lekin ayni paytda o'zgaruvchan hissiyotlar va tashqi ta'sirlarga nisbatan sezgirlik oshadi. 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan davr esa turli oilaviy, ijtimoiy va kasbiy stresslar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu davrda ham ustozning hissiy va pedagogik yordami juda muhim sanaladi.

Ustoz qaysi fandan dars berishidan qat'i nazar, uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati o'zgarmaydi. Chunki har bir ustoz o'z shogirdining hayotiga ta'sir o'tkazuvchi shaxs hisoblanadi. U nafaqat o'z fanini mukammal bilishi, balki pedagogik mahoratga ega bo'lishi, o'quvchilarning ichki dunyosini tushunishi va ularning shaxsiy kamolotiga hissa qo'shishi lozim. Zamonaviy ta'lim uslublari, texnologiyalar va interfaol metodlar ustozlik jarayonining ajralmas qismiga aylanishi kerak. Bugungi globallashtirish davrida ustozning roli yanada kengaymoqda. Endilikda u nafaqat an'anaviy bilim beruvchi, balki innovatsion tafakkurga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalovchi mutaxassis bo'lishi kerak. O'quvchilarga hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish, mustaqil fikrlash va kreativ yondashuvni o'rgatish zamonaviy ustozning muhim vazifalaridan biridir.

Shuningdek, ustoz o'z shogirdlari bilan doimiy muloqotda bo'lishi, ularning qiziqishlarini inobatga olishi va ularga individual yondashishi lozim. Har bir o'quvchi turli xil qobiliyat va imkoniyatlarga ega bo'lishi sababli, ularga mos ta'lim uslublariidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ustoz nafaqat ta'lim muassasasida, balki jamiyatda ham muhim ijtimoiy rol o'ynaydi. Chunki jamiyatning kelajagi bugungi o'quvchilar va talabalar intellektual va ma'naviy yetukligiga bog'liqdir. Shu sababli, pedagogik jarayon doimo zamonaviy yondashuvlar, innovatsion metodlar va psixologik tahlillar bilan boyitilishi lozim.

Ustoz shunchaki bilim beruvchi emas, balki inson ruhiyatini shakllantiruvchi shaxsdir. U har bir o'quvchiga individual yondashishi, uning qobiliyatlarini kashf etishi va o'zini namoyon qilishga imkon berishi lozim. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish, ustoz va o'quvchi o'rtasidagi ishonchli va samimiy aloqani mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki mustahkam ta'lim asoslari faqatgina rasmiy o'qitish jarayonida emas, balki o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonch va hurmatga asoslangan munosabatlar orqali ham shakllanadi.

Shunday ekan, ta'lim jarayonining samaradorligi nafaqat o'quv materiallari va dars metodikasiga, balki ustozning shaxsiy fazilatlarini, pedagogik yondashuvi va psixologik

tushunchalariga ham bog'liqdir. Zamon bilan hamnafas bo'lgan, o'quvchilar bilan do'stona muhit yarata olgan ustoz haqiqiy pedagog sanaladi.

Ustoz – bu nafaqat kasb, balki mas'uliyatdir. Uning qo'lidagi har bir o'quvchi kelajakdagi jamiyatning bir bo'laki bo'lishi mumkin. Shu sababli, ustoz har bir shogirdining qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirib, ularning kelajagini shakllantirishda faol ishtirok etishi lozim. Faqatgina shunday holatda ta'lim tizimi samarali bo'lib, jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Ustoz aslida kim?

Ustoz deganda ko'pchilik dars o'tuvchi yoki bilim beruvchi insonni tasavvur qiladi. Lekin chin ma'nodagi ustoz bu – o'quvchining qalbiga yo'l topa oluvchi, uning ichki dunyosini anglab, imkoniyatlarini yuzaga chiqarishga sababchi bo'lgan insondir. Ustoz manfaatsiz, samimiy va fidoyi bo'lishi kerak. U faqat bilim emas, balki odob-axloq, hayotiy qadriyatlar, ruhiy madad ham bera oladigan yo'l boshchidir. Ustoz o'z o'quvchisining ichki olamini his qilib, undagi yashirin iqtidorni yuzaga chiqaruvchi ko'zgudir. Bu yo'lda ustoz faqat yo'naltiruvchi bo'la oladi, qolgan barcha harakat va natijalar o'quvchining o'ziga bog'liq.

Biz esa bo'lajak ustozlarmiz. Kelajakda qanday ustoz bo'lamiz? O'quvchingizning qalbiga yo'l topa olamizmi? Ilmni shunchaki majburiyat emas, chin muhabbatga aylantira olamizmi? Ularning iste'dodlarini yuzaga chiqarish uchun yetarlicha mehr va sabr bera olamizmi? Eng muhimi, ularni chin dildan, manfaat ko'zlamasdan seva olamizmi? Haqiqiy ustozning yuragi o'quvchilari uchun uradi. Uning maqsadi – nafaqat bilim berish, balki o'quvchining qalbida o'zgarimas iz qoldirishdir. Shu savollarga javob berib, chin ma'noda ustoz bo'lishni orzu qilamiz.

Xulosa: Ustoz jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutuvchi shaxs bo'lib, uning ta'lim va tarbiya jarayonidagi roli beqiyosdir. Ustoz tomonidan berilgan bilim va axloqiy tarbiya shogirdning shakllanishida asosiy omil hisoblanadi. Ustozning pedagogik mahorati, shaxsiy fazilatlar va ta'lim berish uslubi o'quvchilarning dunyoqarashi, intellektual rivoji va jamiyatdagi tutgan o'rniga bevosita ta'sir qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ustozning shogirdga bo'lgan munosabati va qo'llagan metodlari o'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan munosabatini shakllantiradi. Ustoz qanday ta'lim-tarbiya bersa, shogird ham aynan shu yo'nalishda rivojlanadi. Shu boisdan, ustoz nafaqat bilim beruvchi, balki yosh avlodning ma'naviy va axloqiy kamolotiga yo'l boshchi bo'luvchi shaxs sifatida ham katta mas'uliyatni zimmasiga oladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida ustozning roli faqatgina o'qituvchi sifatida emas, balki o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, innovatsion yondashuvlarga va ijtimoiy mas'uliyatga o'rgatuvchi yetakchi sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Shu sababli, ustozlarning pedagogik mahoratini oshirish, ularning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish va ta'lim jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanish ta'lim sifati va jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, ustoz shogirdlari uchun nafaqat bilim manbai, balki hayot yo'lida yo'l ko'rsatuvchi ustun hamdir. Shu bois, har bir ustoz o'z zimmasidagi mas'uliyatni chuqur anglab, o'quvchilarga nafaqat ilm, balki insoniy fazilatlarini ham singdirishga intilishi lozim. Zero, ustoz shogird qalbida qanday iz qoldirsa, kelajak jamiyati ham aynan shunday shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: OPI, 2003.
2. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari – Toshkent, 2015.
3. Nishonova Z.T., Alimova G.K. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi T.: TDPU 2017.
4. Kaykovus. Qobusnoma. T. O'qituvchi, 1973 3. Muomala treningi. T., 1994. 17 b